

БИР ТАРКИБЛИ ГАПНИ ЎРГАНИШДА СЕМАНТИК ЖИХАТЛАРНИНГ ЎРНИ

Салоҳидинова Зилола Одилжоновна

(PhD) Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети

Аннотация: Мақолада рус тилини ўрганиш мобайнида бир таркибли гапларнинг семантик жиҳатларининг ўрни кўриб чиқилган. Эътиборингиз учун дидактик материал қўлланган.

Калит сўзлари: Бир қисмли жумла, дидактик material, предикатив, номинатив.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Салаҳидинова Зилола Одилжоновна

(PhD) Ўзбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье рассматриваются структурно-семантические особенности при изучении односоставных предложений современного русского языка и предложен вниманию дидактический материал.

Ключевые слова: Односоставное предложение, дидактический материал, предикатив, номинатив.

STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES WHEN STUDYING SINGLE SENTENCES

Salaxidinova Zilola Odiljonovna

(PhD) Uzbek State University of World Languages

Annotation: The article considers the structure-semantic aspects which are used in study of one-composition sentences of modern Russian language and call attention is paid to didactic.

Key words: One-part sentence, didactic material, predicative, nominative.

По совокупности семантических и структурных свойств односоставных предложений выделяются следующие типы: а) определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные; б) номинативные, вокативные, генитивные; в) наречные.

Для лучшего запоминания студентам можно предложить визуализированную схему-кластер:

Таким образом, изучив данную схему-кластер, студенты без проблем смогут ориентироваться в классификации односоставных предложений. Этот наглядный материал можно использовать и для развития практических навыков в составлении предложений, так как в нем указаны все основные особенности морфологического выражения предикативов.

Рассмотрение односоставных предложений глагольного типа начинается обычно с того, что объясняется студентам, по какой причине произошло разделение данного типа на более мелкие. Преподавателю надо рассказать о том, что исследователи обращали внимание на форму глагола-предикатива. В одних случаях это была спрягаемая форма, в других – вроде спрягаемая форма, но имеет застывший характер и не указывает на лицо, в-третьих – это не спрягаемая форма и признак персональности отсутствует. Такое разнообразие способов выражения предикатива послужило основанием выделения личных, безличных и инфинитивных односоставных предложений глагольного типа. А далее происходит разделение личных предложений, то есть таких конструкций, где предикатив выражен спрягаемой формой глагола с указанием на

персональность, на определенно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-личные односоставные предложения глагольного типа. Всю эту систему хорошо видно на предлагаемом нами кластере.

Что же касается односоставных предложений именного типа, то здесь студентам легче ориентироваться. Данный тип предложений занимает особое место в системе с одним главным членом. Предикатив в них выражен субстантивом, который имеет разнообразные способы выражения. Это послужило основанием выделения нескольких типов: номинативных, вокативных и генитивных односоставных предложений именного типа. Студентам необходимо объяснить, почему эти типы носят такие названия, и тогда не возникнет сложностей в определении их из общего количества предложений, которые им предлагаются для отработки на практике навыков их определения. Аргументировать свой ответ они научатся в процессе объяснения.

Но надо помнить, что семантическая ограниченность предикатива номинативных предложений обусловлена тем, что это связано с особенностями модального и временного варьирования. Поэтому считается, что в качестве предикатива в таких предложениях возможны слова временной или пространственной семантики, которые каким-то образом сигнализируют о темпоральном значении. Модальность – это тот признак, который связан с грамматическим оформлением предложения. В данном типе предложений предикативам механически приписывается персональный признак, то есть третье лицо, и студенты могут его перепутать с вокативным типом, так как в нем предикатив всегда в третьем лице.

Для того, чтобы студенты никогда не путали типы именных односоставных предложений, надо предложить им вспомнить названия падежей на латинском языке, и сразу станет понятно морфологическое оформления предикатива в именных односоставных предложениях – номинатив – именительный падеж, вокатив – звательный падеж, генитив – родительный падеж. Данный факт также отражен в нашей схеме-кластере.

Таким образом, через понимание семантики названий студенты легче осваивают материал. Семантический компонент очень важен при изучении любых явлений, и в том числе лингвистических.

При изучении односоставных предложений преподаватель должен направить внимание студентов не только на формальную, но и на содержательную сторону изучаемого явления для того, чтобы обучающиеся научились правильно формулировать свои высказывания, анализировать свою

речь и уместно пользоваться всем разнообразием и богатством синтаксических средств.

Таким образом, правильное объяснение роли структурно-семантических особенностей при изучении односоставных предложений определяет качество и уровень знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения.

Использованная литература:

1. Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык. 3 часть. Синтаксис. Пунктуация. – М.: Просвещение, 1981.
2. Белошапкина В.А. Современный русский язык. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977.
3. Постникова И.И., Зинченко Т.Н. и другие. Это непростое простое предложение. – М.: Просвещение, 1989.